

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА МОТИВАЦИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ASSESSMENT OF THE FACTORS INFLUENCING THE MOTIVATION OF CONSUMERS OF ALTERNATIVE FOOD PRODUCTS

ОРДЫНЕЦ АННА АНДРЕЕВНА,

старший преподаватель,

Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина.

ORDYNETS ANNA ANDREEVNA,

Senior Lecturer,

Kosygin Russian State University.

В статье рассматриваются основные факторы, являющиеся важными при принятии потребительских решений. Основной акцент делается на потребителей рынка альтернативной пищевой продукции, рассматриваются особенности их поведения и основные характеристики, влияющие на процесс принятия решения о потреблении. Приводятся результаты исследований, доказывающих связь между процессом потребления альтернативной пищевой продукции и влиянием этого процесса на здоровье. В результате анализа разработаны рекомендации по увеличению доли рынка исследуемого продукта, основанные на правильном информировании конечного потребителя о полезных свойствах альтернативной пищевой продукции.

The article discusses the main factors that are important in making consumer decisions. The main focus is on consumers of the alternative food market, the features of their behavior and the main characteristics influencing the decision-making process on consumption are considered. The results of studies proving the connection between the process of consuming alternative food products and the impact of this process on health are presented. As a result of the analysis, recommendations have been developed to increase the market share of the product under study, based on correctly informing the end consumer about the beneficial properties of alternative food products.

Ключевые слова: *потребительское поведение, альтернативные продукты питания, стимулирование спроса, информирование, польза для здоровья.*

Key words: *consumer behavior, alternative food products, stimulating demand, informing, health benefits.*

Альтернативные продукты питания, являясь для достаточно новым продуктом, на сегодняшний день занимают все более лидирующие позиции. Объем мирового рынка растительных альтернатив, составлявший в 2022 году 32,24 миллиардов долларов США, к 2025 году может вырасти до 49,27 млрд. долларов США. Рынок альтернативных молочных продуктов, таких как растительные молоко, сыры и йогурты, оценивается в 17,3 миллиарда долларов США и ожидается, что он вырастет до 40,5 миллиардов долларов США к 2025 году. Рынок альтернативных мясных продуктов, включая растительные бургеры, колбасы и неживотные мясные альтернативы, оценивается в 4,2 миллиарда долларов США в 2022 году и ожидается, что он достигнет 8,1 миллиарда долларов США к 2025 году. Рынок

альтернативных морепродуктов, таких как растительные рыбные консервы и креветки, оценивается в 470 миллионов долларов США в 2022 году и ожидается, что он вырастет до 1,6 миллиарда долларов США к 2025 году. В России, по данным Роскачества, объем рынка альтернативных продуктов питания составляет около 11 миллиардов рублей [1].

Этот растущий интерес к растительным альтернативам связан с множеством факторов, например, их пользой для здоровья, уменьшением воздействия, связанного с производством, на окружающую среду и, конечно же, учитывает этическую составляющую, важную для большинства потребителей. Производители альтернативных продуктов питания пропагандируют пользу этих продуктов, основываясь на питательных, экологических и этических характеристиках. Однако доказательств, подтверждающих эти утверждения, все еще не так много, что обуславливает необходимость изучения влияния перечисленных выше факторов на потребительский спрос на рынке альтернативных пищевых продуктов [2].

Исследования пищевых, экологических и органолептических аспектов, влияющих на принятие потребителями новых альтернативных продуктов питания, являются важными для определения факторов, способствующих принятию нового продукта и обязательными для определения основных инструментов воздействия на потребительское поведение [3]. Рассмотрим подробнее основные причины снижения спроса на альтернативные продукты питания, и факторы, стимулирующие данный спрос. Проанализируем отношение потребителей к рассматриваемому продукту для выявления мотивов потребления альтернативных продуктов питания [4].

Принятие потребителями новых продуктов питания является сложным процессом, и для создания долгосрочных отношений недостаточно ориентироваться лишь на повышение органолептической привлекательности и симпатию к продукту. Основное внимание необходимо уделить анализу воздействия, с точки зрения потребителя, данного продукта на здоровье, на окружающую среду, рассмотреть безопасность и этические аспекты, как основные причины, мотивирующие потребителей использовать альтернативные продукты питания [5]. В данной статье остановимся на оценке влияния потребления альтернативных продуктов питания на здоровье.

Результаты проведенных исследований показывают, что большой процент потребителей обеспокоены воздействием потребляемых в пищу продуктов на их здоровье. Предполагаемая польза продуктов растительного происхождения, в свою очередь, редко подтверждается эмпирическими данными, так как большинство источников полагаются на общую и хорошо известную всем точку зрения, что для здоровья гораздо полезнее растительная пища, нежели продукты с высоким содержанием элементов животного происхождения [6]. Соответственно, можно говорить о том, что большинство заявлений о полезных свойствах альтернативной пищевой продукции являются лишь предположениями, не имеющими научного подтверждения [7]. Тем не менее, мы считаем целесообразным разобраться в этом противоречии, используя данные проведенного социологического опроса, позволяющего выявить точку зрения потребителей на влияние потребления альтернативных пищевых продуктов на их здоровье [8].

Для сбора информации была разработана анкета, содержащая 29 вопросов. Опрос проводился с использованием Google-формы. В проведенном исследовании в период 21 января – 15 февраля 2024 года приняли участие 3806 человек, использовалась стихийная выборка, то есть опрашивались респонденты, наиболее доступные для проведения опроса. Размер выборки определялся активностью респондентов. Анкетирование проводилось среди населения, имеющего разные социальные, половозрастные, географические и иные характеристики. При общей оценке уровня своего здоровья большинство участников опроса оценили свое здоровье выше среднего – 41%. Средний уровень здоровья отметили 32% опрашиваемых. Высо-

кий уровень здоровья выбрали 13% респондентов. На низком уровне свое здоровье оценили 7% участников опроса. Результаты ответов респондентов представлены на рис. 1.

Оцените текущий уровень своего здоровья

Рис. 1. Оцените текущий уровень своего здоровья

Распределение ответов на следующий вопрос анкеты «Насколько, по вашему мнению, здоровый человек заинтересован в употреблении альтернативных продуктов питания» представлено на рис. 2. Половина участников опроса считают, что человек не заинтересован в употреблении альтернативных продуктов питания, так как есть другие проверенные способы оставаться здоровым. 27% опрошенных затруднились с ответом на данный вопрос. Только 18% заинтересованы в альтернативных продуктах, так как считают, что они помогут сохранить здоровье.

Насколько, по вашему мнению, здоровый человек заинтересован в употреблении альтернативных продуктов питания?

Рис. 2. Насколько, по вашему мнению, здоровый человек заинтересован в употреблении альтернативных продуктов питания

Распределение ответов на следующий вопрос анкеты «Насколько, по вашему мнению, человек, испытывающий проблемы со здоровьем, заинтересован в употреблении альтернативных продуктов питания?» представлено на рис. 3.

Треть участников опроса считают, что человек, испытывающий проблемы со здоровьем, не заинтересован в употреблении альтернативных продуктов питания, т.к. есть другие проверенные способы лечения. Также около трети опрошенных – 31% считают, что люди скорее заинтересованы в альтернативных продуктах питания ради своего выздоровления. То есть общий процент с положительным восприятием исследуемого продукта в ситуации с проблемами со здоровьем составляет почти 52% респондентов.

Насколько, по вашему мнению, человек, испытывающий проблемы со здоровьем, заинтересован в употреблении альтернативных продуктов питания?

Рис. 3. Насколько, по вашему мнению, человек, испытывающий проблемы со здоровьем, заинтересован в употреблении альтернативных продуктов питания

Проанализировав полученные в ходе опроса данные, мы можем говорить о наличии связи между ответом на вопрос об общем состоянии здоровья респондентов и следующими двумя вопросами. Очевидно, что процент опрошенных, не имеющих проблем со здоровьем в меньшей степени связывает здоровье с употреблением альтернативной пищевой продукции.

Что вы отнесёте к основным мотивам употребления альтернативных продуктов другими людьми?

Рис. 4. Что вы отнесёте к основным мотивам потребления альтернативных продуктов другими людьми

Те же, кто испытывают проблемы предполагают, что потребление альтернативной пищевой продукции положительно скажется на их состоянии. Ответы на следующий вопрос, задаваемый респондентам «Что вы отнесёте к основным мотивам употребления альтернативных продуктов другими людьми?» также показывают, что почти половина участников опроса (49%) выбрали заботу о здоровье в качестве одного из основных мотивов потребления альтернативных продуктов питания (рис. 4).

Таким образом, мы можем говорить о том, что, с точки зрения потребителей, существует связь между процессом потребления альтернативной пищевой продукции и её влиянием на здоровье. По этой причине, для увеличения рыночной доли и занятия лидирующей позиции на рынке, необходимо предоставить потребителю доказательство ценности новых альтернативных продуктов и сформировать основу для информирования потребителей об их положительном воздействии на здоровье в сравнении с традиционными продуктами питания. Также необходимо учитывать, что информация о воздействии альтернативных продуктов питания на здоровье должна быть доведена до сведения потребителей объективным, прозрачным и понятным способом, учитывающим все важные для потребителя характеристики исследуемого продукта [9]. В связи с частичным отсутствием доверия потребителей к новым для рынка продуктам, компаниям, производящим данную продукцию, необходимо информировать общественность о её питательных качествах, ингредиентах и устойчивости методов производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бандурин А.П., Бандурин В.А. Модернизация еды в контексте социальных изменений и ее влияние на здоровье человека // Актуальные проблемы социальной истории и социальной работы. 2017. С. 83-88.
2. Тхориков Б.А. Методология проведения окулографических нейромаркетинговых исследований // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2023. № 6(103). С. 225-237
3. Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов. URL: <https://smotrim.ru/audio/2722724> (дата обращения 26.02.2024).
4. Гоксен Г. Взгляд на ферментированные продукты растительного происхождения, альтернативные продуктам животного происхождения: рецептура, обработка, польза для здоровья // Food Research International. 2023. Т. 173. С. 113-124.
5. Жэнь Л., Ян Ф., Гу С. Исследование намерения покупки белковой пищи из насекомых в качестве альтернативы фитнес-белкам // Heliyon. 2023. Т. 9. № 9. 12 p.
6. Пикерас-Фишман Б., Спенс К. Сенсорные ожидания, основанные на внешних пищевых сигналах: междисциплинарный обзор эмпирических данных и теоретических описаний // Качество и предпочтения в пище. 2015. Т. 40. С. 165-179.
7. Сэдлер М.Д. Альтернативы мясу – развитие рынка и польза для здоровья // Тенденции в пищевой науке и технологии. 2004. Т. 15. № 5. С. 250-260.
8. Хартвиг М., Хартвиг Д. Здоровье начинается с правильной еды. Litres. 2017.
9. Цо Р., Лим А.Д. Й., Форд К.Г. Критическая оценка фактических данных, подтверждающих мотивацию потребителей к альтернативным белкам // Продукты питания. 2020. Т. 10. № 1. С. 24.

© Ордынец А.А., 2024.